

A POÉTICA DA ECONOMIA NA ARQUITETURA: DO GRUPO ARQUITETURA NOVA (GAN) À CONTEMPORANEIDADE.

Modernismo como cultura

Ricardo Ferreira de Araújo

Doutor pelo Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGAU-UFRN). Coordenador do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário UNIFACISA, Campina Grande – Pb. Professor da área de Projeto Arquitetônico e Teoria e História do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIFACISA, Campina Grande – Pb.

ricafarujo@hotmail.com / ricardo.araujo@unifacisa.edu.br

RESUMO

A experiência construtiva em Sérgio Ferro, Rodrigo Lefèvre e Flávio Império, do Grupo Arquitetura Nova (GAN), ligada ao cenário político, cultural e artístico brasileiro dos anos 1960-1970, contribuiu para a renovação da arquitetura moderna brasileira com uma proposta chamada de poética da economia. A proposta do GAN, se embasou no conhecimento técnico-construtivo trazidos de sua formação profissional – a influência de João Batista Vilanova Artigas e da Escola Paulista, herdando particularmente suas abordagens construtivas e o forte vínculo que se estabelecia entre atuação política e prática profissional – e da experiência do operário, o trabalho executado no canteiro de obras, no qual o esforço coletivo apontava soluções econômicas de baixo custo, uso de tecnologias construtivas alternativas, não convencionais, livres de supérfluos. A qualidade arquitetônica era resultado da aplicação sistemática de decisões pautadas na economia de meios. As experimentações baseavam-se na pré-moldagem de elementos construtivos que foram inicialmente empregados em projetos de residências destinadas à burguesia, mas que revelavam uma proposição inovadora a ser direcionada à habitação popular. A poética da economia no GAN levou alguns anos e somente encontramos o seu sentido, os fundamentos que a determina, quando observados os escritos e reflexões do grupo em sua atuação profissional, a crítica ao canteiro de obras e as estratégias políticas para uma abordagem construtiva baseada nos fatores de economia: mínimo útil, mínimo construtivo e mínimo didático. No entanto, poética da economia, uma expressão arquitetônica ligada à modernidade brasileira, também pode ser identificada nos arquitetos contemporâneos, trazendo perspectivas que podem expandir a linguagem atual.

Palavras-chaves: Grupo Arquitetura Nova, poética da economia, arquitetura contemporânea.

ABSTRACT

The constructive experience found in Sérgio Ferro, Rodrigo Lefèvre and Flávio Império, members of the Arquitetura Nova Group (ANG), linked to the Brazilian political, cultural and artistic context in the period comprehended between 1960-1970 contributed to renew the modern Brazilian architectural production based on the foundations of a concept, which they called *poética da economia*. The ANG proposal considered the technical knowledge of the academic background mainly influenced by João Batista Vilanova Artigas as well as by some other architects of the *Escola Paulista* and their constructive approaches, the political position and the daily experience of the civil construction worker performed in the building sites. The aim was to propose economic solutions of low cost, the use of alternative unconventional constructive technologies avoiding superfluous elements. Architecture was then the result of a systematic application of economic decisions. Their experiments gave priority to pre-molded building elements, which were originally found in architecture projects developed for the rich.

13º Seminário
do_co,mo,mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

However, this procedure became an innovative proposition aimed at popular housing. The *poética da economia* in ANG took a few years to appear and it only makes sense by observing the writings and reflections of the group in their professional performance, the critique of the building sites and the political strategies for a constructive approach focused on the *mínimo útil*, *mínimo construtivo e mínimo didático*. However, *poética da economia*, an architectural expression linked to Brazilian modernity, can also be identified in contemporary architects, bringing perspectives to expand the current architectural language.

Keywords: Arquitetura Nova Group; economics factors; contemporary architecture.

13º Seminário

do_co,mo,mo_
brasil

Salvador – BA

7 a 10 de outubro de 2019

A POÉTICA DA ECONOMIA NA ARQUITETURA: DO GRUPO ARQUITETURA NOVA (GAN) À CONTEMPORANEIDADE.

INTRODUÇÃO

O poema *Morte e Vida Severina*, (1954-1955), do autor pernambucano João Cabral de Melo Neto, conta a história de retirantes nordestinos que abandona o sertão e segue em direção à capital em busca de melhores condições de vida. Uma obra emblemática que traduz a condição de vida de brasileiros marcados pela seca, pela fome, pela miséria, pela escassez, consequência de uma conjuntura política que foi reduzindo as expectativas de progresso social e de desenvolvimento econômico para o país. As manifestações culturais e artísticas da época voltaram-se à retratação dessa realidade, estabelecendo e difundindo um sentido estético renovador.

Assistindo a *Morte e Vida Severina*, em 1960, Sérgio conta que ficou convencido de que Flávio estava dando uma “espécie de confirmação” do que deveria ser feito em arquitetura: “materiais simples (saco de estopa engomado e amassado nas roupas, papel e cola nas caveiras de boi) transfigurados pela invenção lúcida convinhavam mais ao nosso tempo (lugar) do que a contrafação de modelos metropolitanos (Arantes, 2002: 60).

Com o espetáculo montado pelo Teatro de Arena, Sérgio Ferro se deparou com o cenário criado por Flávio Império para encenação do poema *Morte e Vida Severina*. Em princípio, Ferro considerou que as alegorias de linguagem, presentes no cenário proposto pelo colega, era “*uma espécie de confirmação do que deveria ser feito em arquitetura*”, um modo de expressão que consistia em uma estética marcada pela economia de recursos, impulsionando uma abordagem construtiva para uma poética da economia na arquitetura. O fato engajou os arquitetos Sérgio Ferro, Rodrigo Lefèvre e Flávio Império, do Grupo Arquitetura Nova (GAN), nas manifestações artísticas da contracultura brasileira e os levou à um posicionamento crítico aos meios de produção da construção civil brasileira. A *economia de meios* era um princípio para a poética da economia, e passaria à favorecer o desenvolvimento de experimentações de qualidade estética baseada em fatores econômicos.

Para uma poética da economia na arquitetura, além das experiências cenográficas de Flávio Império para o Teatro de Arena, o GAN também considerou as reflexões estéticas construídas por outras modalidades artísticas. As disposições criativas e reflexivas presentes na atuação profissional dos arquitetos do grupo fizeram com que eles se envolvessem também com experiências nas artes plásticas, particularmente àquelas associadas ao movimento da Pintura Nova e com as ideias de Glauber Rocha, difundidas pelo Cinema Novo e sua “*Estética da fome*”.

A “ação libertadora” presente no discurso da Pintura Nova buscava assumir sua condição como expressão de uma nova categoria artística, entendida como uma manifestação da chamada “*anti-arte*”, ou como uma expressão artística alternativa. As alegorias de linguagem utilizadas por ela assumiam as condições de terceiro mundo. Tinha na pobreza e na escassez de recursos materiais, uma possibilidade expressiva nova, um ideal estético determinado pela realidade dos países *subdesenvolvidos*. A Pintura Nova, assim como o Teatro de Arena, passava a rejeitar quaisquer ideias ligadas ao “requisite” da arte, valorizando mais a experimentação, distanciando-se de doutrinas e dogmas consolidados no campo da criação artística.

Identificados com o debate artístico dos anos 1960, e com uma atmosfera de militância e contestação ao regime militar e ao sistema capitalista, os arquitetos do GAN, voltaram-se à uma postura estética que abordava a miséria nacional e vinculava o grupo também às denúncias feitas pelo Cinema Novo de Glauber Rocha¹.

Segundo Sebastião da Costa (2012), o “*miserabilismo*”² pode ser compreendido como uma condição poética traduzida nas obras de vários artistas nacionais, particularmente escritores e cineastas, para retratar o contexto nordestino marcado pela seca no sertão. O poema de João Cabral de Melo Neto pode ser inserido nessa definição, tornando esse tema, objeto de denúncia no teatro brasileiro nos anos 1960. “*Pode-se delimitar que nos decênios de 1930 e 1960, o Sertão nordestino era a paisagem da dependência econômica histórica brasileira, primeiro na literatura e depois no cinema*” (Da Costa, 2012: 841).

O Cinema Novo ao ser considerado fenômeno de importância internacional comprometeu-se a retratar a miséria que marcava a realidade brasileira. As alegorias presentes em a “*Estética da fome*” revelou a conjuntura brasileira, trouxe à tona a miséria que fazia parte da realidade do país e, após o Golpe militar, assumiu a tarefa de denunciar a falsa realidade propagada pelos meios de comunicação. Na *Estética da fome* a carência de recursos materiais e financeiros não poderia ser empecilho à materialização da obra de arte, era vista pela sua contribuição para a criação de alegorias que denunciasses a carência e revolucionasse os significados da arte brasileira e do seu sentido estético. Considerando o contexto social e econômico do Brasil, denunciado pelas manifestações artísticas e culturais, a produção arquitetônica também buscava uma “*invenção lúcida*” voltada àqueles que não dispunham de condições financeiras para realizar suas moradias de acordo com o padrão dos “*modelos metropolitanos*”.

As representações simbólicas contidas na *Estética da fome* repercutiram no pensamento do GAN e na formulação de sua poética da economia.

A “poética da economia” pretende adotar na arquitetura uma perspectiva semelhante à da “estética da fome”. Por trás da precariedade assumida, que os levou sem medo a aceitar a pecha de “miserabilistas”, há a *posição*: de reconhecer as condições em que a grande maioria da população é obrigada a enfrentar o problema da habitação, extraíndo daí uma solução material para a casa popular e uma resposta expressiva e crítica ao subdesenvolvimento. (Arantes, 2002: 72).

Ao manterem-se ligados às manifestações artísticas da contracultura brasileira, o grupo de arquitetos foi construindo uma nova visão para a atuação profissional, ligado à um tipo de experimentalismo arquitetônico que se opunha ao contexto brasileiro. Ele representava o

1 Glauber Rocha considerava o Cinema Novo (e sua *Estética da Fome*) um fenômeno que se associava aos povos colonizados, do Brasil e da América Latina. A *Estética da fome* representava um campo para a expressão da realidade social imposta pelo capitalismo periférico. A contracultura brasileira colocou o artista a serviço de causas importantes que determinavam a realidade histórica na contramão da indústria cultural dominante. O Cinema Novo pretendia dar à cultura brasileira uma expressão autônoma dos modelos difundidos pelas culturas hegemônicas, entendia que a visão do mundo sob a ótica da pobreza era muito diferente da visão capitalista dos países ricos. A percepção de uma realidade imposta pela pobreza, pela carência de recursos, pela fome fazia o cineasta brasileiro pensar sobre a invenção de outro senso estético, o qual rejeitava quaisquer significações com os padrões artísticos do colonizador europeu e norte-americano.

2 Para usar o termo criado por *Claude Grignon e Jean-Claude Passeron*, o “miserabilismo” se traduz em um registro simbólico ligado às condições de penúria, implica em um modo de vida rude e penoso. Essa *poética* permanece na representação do Nordeste brasileiro e “*configura-se como um continuum, malgrado as conjunturas históricas*”, e que evoca os problemas do semiárido (Da Costa, 2012: 839-857)

posicionamento crítico e político assumido pelo GAN, e reconhecia a precariedade da moradia oferecida ao cidadão brasileiro.

A poética da economia deve ser compreendida a partir do conjunto de experiências realizadas pelo Grupo Arquitetura Nova (GAN) ao longo dos anos 1960-1970, como pontua Koury (2003); desde os processos criativos compartilhados com as atividades artísticas até as últimas construções realizadas pelos arquitetos após a separação do grupo. A poética da economia diz de uma *postura* dedicada ao uso de tecnologias construtivas pouco convencionais, à dificuldade do trabalho, à aparência do fazer construtivo, à radicalização dos princípios de flexibilidade aplicados aos programas, aos princípios de criação coletiva e ao compromisso didático da arquitetura com a inclusão social.

Em *Proposta inicial para um debate: possibilidades de atuação*, 1963, Sérgio Ferro e Rodrigo Lefèvre lançaram as bases da Arquitetura Nova e da poética da economia. Propunham aos arquitetos uma atuação consciente, engajada à uma prática atenta às condições sociais e econômicas do país para a formulação de experiências arquitetônicas inovadoras. Sinalizavam a *economia* de meios como uma possibilidade para a elaboração de uma abordagem técnica, estética e didática. A *economia* era o caminho para atender as necessidades mais prementes da sociedade brasileira dadas às carências enfrentadas pela população. A *economia* de meios buscava desenvolver novas formas de se pensar a construção civil brasileira e baseava-se em decisões e soluções que faziam uso de poucos recursos – da concepção do projeto, passando pela execução da obra, até os elementos estéticos da linguagem arquitetônica.

A economia passava à ser obtida pela unificação da cadeia produtiva, pela definição de um sistema construtivo que estabelecesse o minimamente necessário à obra individual, à casa³. O espaço, a técnica construtiva e a expressão dessa arquitetura passava à se dar por meio de três fatores de economia⁴.

Assim é que do mínimo útil, do mínimo construtivo e do mínimo didático necessários, tiramos, quase, as bases de uma nova estética que poderíamos chamar a “poética da economia”, do absolutamente indispensável, da eliminação de todo o supérfluo, da “economia” de meios para a formulação da nova linguagem, para nós, inteiramente estabelecida nas bases de nossa realidade histórica. (Ferro, [1963] 2006: 36)

Relacionados ao “*absolutamente indispensável*”, à eliminação de todo o supérfluo e à valorização do fazer construtivo, as estratégias adotadas pelos fatores *mínimo útil*, *mínimo construtivo* e *mínimo didático* voltavam-se à utilização de poucos recursos arquitetônicos e construtivos e à didática da construção. As primeiras obras realizadas pelo GAN foram essenciais para a formulação dos conceitos e sua aplicação na arquitetura residencial.

O mínimo útil.

3 A *economia de meios* foi um recurso particularmente experimentado na construção de casas. O objetivo do GAN era que as soluções econômicas encontradas nas experiências das casas burguesas pudessem ser replicadas nas experiências voltadas à casa popular.

4 Vale lembrar que ao escreverem *Proposta inicial para um debate: possibilidades de atuação*, em 1963, o GAN já havia desenvolvido os primeiros projetos de casas burguesas em São Paulo, encomendados por amigos e familiares, como as residências Helladio Capissano (1958), Boris Fausto (1961), Bernardo Issler (1961) e a Residência Marietta Vampré (1962).

O *mínimo útil* corresponde ao fator que vai gerar o sistema espacial da poética da economia. Foi em *Arquitetura Experimental*⁵, para a Revista Acrópole, número 319, 1965, que o grupo apresentou as bases do seu fundamento.

Segundo Koury (2003), verificamos uma proximidade entre as experiências de Artigas e o GAN, particularmente no que se refere ao sistema construtivo adotado: a grande laje plana com empenas laterais e a abóbada.

As grandes lajes planas que caracterizam a arquitetura da Escola Paulista e, de certa forma, as abóbadas que caracterizam a Arquitetura Nova, possibilitam a organização do espaço interno segundo princípios de espaço mínimo e integrado, desenvolvidos pela arquitetura moderna. Em ambos os casos há uma cobertura que disponibiliza um contingente de área construída para o agenciamento das funções essenciais da moradia. As coberturas de Vilanova Artigas, que se dobram em grandes empenas laterais, são a origem da casa em abóbada, sendo seu sistema espacial o desenvolvimento e a radicalização dos pressupostos da arquitetura moderna. (Koury, 2003: 47)

A abóbada, ao possibilitar a organização do espaço interno, segundo princípios de espaço mínimo e integrado a partir de um tipo de cobertura, aproximava-se do sistema espacial da grande laje plana com empenas laterais pensadas por Artigas. A ênfase dada à estrutura portante, à grande cobertura sustentada por poucos apoios, e o espaço útil determinado por eles, foi um tipo de solução muito utilizada pelos arquitetos modernos paulistas.

Na Residência Boris Fausto, Sérgio Ferro, 1961, por exemplo, quatro pilares centrais, amarrados por vigas de um metro de altura e seis metros de balanço, sustentam uma extensa cobertura plana sobre o espaço. Similar ao “grande abrigo” pensado por Artigas, esta foi uma experiência mais radical. A laje ao estender-se formava terraços cobertos protegendo uma área maior do que a área da casa. Tratava-se de uma planta totalmente livre, na qual as separações entre os ambientes podiam ser feitas por armários ou outros elementos que favorecessem a integração dos espaços. A regularidade da distribuição dos pilares marcava a modulação estrutural, o que facilitava o emprego de painéis de vedação pré-fabricados e se ajustava à necessidade de ampliação do espaço, caso fosse necessário. A conformação do espaço estava diretamente relacionada com os elementos da estrutura portante. A área disponível para o agenciamento das funções residenciais tinha sido determinada pelos elementos de sustentação e pela grande laje plana.

Porém, a experiência da Residência Boris Fausto, ao evidenciar os impasses da industrialização da construção naquele momento, pois *ainda não existiam no Brasil pressupostos econômicos capazes de estimular a padronização e a pré-fabricação de elementos construtivos* (Arantes, 2002: 76), impeliu Sérgio Ferro à buscar na construção tradicional, nos procedimentos e técnicas construtivas populares, os ganhos de economia que não eram possíveis com as promessas da industrialização da construção. O *mínimo útil* vai ligar-se diretamente à um mínimo construtivo, à poucos materiais – tijolos cerâmicos ou blocos de cimento, cambotas de concreto, executadas em fôrmas de madeira e argamassa, e à um

5 Em *Arquitetura Experimental*, o grupo vai apresentar um conjunto de experimentações realizadas nos primeiros anos da atuação profissional, no qual destacavam a racionalização do processo construtivo e o modo de ocupação do lote em sua arquitetura residencial. Indicavam a modulação e a padronização dos materiais como medidas econômicas para o processo construtivo, mostrando que suas decisões voltavam ao uso do tijolo feito de barro e do bloco pré-fabricado em concreto, aplicados com juntas secas; à padronização dos caixilhos, às instalações elétricas e hidráulicas aparentes, à ausência de materiais de acabamento – reboco e revestimentos – e a centralização das instalações hidro-sanitárias. Estratégias construtivas feitas com base na economia de recursos e na aparência do *fazer construtivo*. Os textos se referiam aos projetos das residências: Helladio Capistrano (1958), em Perdizes; Boris Fausto (1961), no Butantã; Bernardo Issler (1961), em Cotia; Marietta Vampré (1962), no Sumaré; e Albertina Pederneiras (1964), no Itaim.

tipo de técnica que era facilmente reconhecida e empregada pelos operários da construção civil. Deste modo, Ferro vai reinventar o grande abrigo proposto por Artigas.

Arantes (2002), confirma que a configuração estrutural da abóbada é facilmente vinculada às coberturas que se dobras em grandes empenas laterais, como propunha Vilanova Artigas, trazendo ainda uma expressão renovadora.

“A abóbada é uma inovação na grande cobertura de Artigas: ela reúne estrutura, cobertura e vedação simultaneamente, criando um espaço interno totalmente livre. Ao mesmo tempo, pretende ser muito mais barata, pois além de ser feita com materiais simples, não realiza o esforço estrutural exagerado das coberturas de concreto, cortadas por grandes vigas e repletas de aço. [...] A fôrma de madeira já era a estrutura da casa” (Arantes, 2002: 76-77)

A abóbada pode ser facilmente circunscrita dentro dos esquemas estruturais das residências pensadas por Artigas, conferindo ao espaço objetividade e clareza ao reunir estrutura, cobertura e vedação simultaneamente. Estes, por sua vez, vão determinar a área útil interna totalmente livre. A abóbada passava à ser utilizada como síntese formal das estruturas concebidas por Artigas para as casas paulistas.

Na Casa Bernardo Issler, Sérgio Ferro, 1962, o fator *mínimo útil* atrelou-se à abóbada. Foi a partir desta experiência que a abóbada de tijolos se consolidou como uma solução construtiva econômica para as experimentações do grupo, tornando-se a imagem característica do GAN e da poética da economia. A abóbada de tijolos permitia reunir os componentes principais da construção – piso, parede e teto – possibilitando rapidez e economia. Ainda possibilitava a redução dos custos da obra, do tempo de execução e de materiais. O espaço livre sob a abóbada permitia diferentes arranjos funcionais, uma vez que a área disponível sob a abóbada possibilitava liberdade de configurações e adaptações do espaço.

O *mínimo útil* é um princípio fundamental para se investigar também a ocupação do lote. No entanto, se volta à organização dos espaços e à planta livre. Ao considerar a casa, os espaços propostos deveriam levar em consideração as situações que se modificavam e interferiam nas relações familiares, na convivência social, numa flexibilidade capaz de permitir múltiplos usos e adaptações. Para tanto, o GAN considerava a integração de ambientes, a adaptação do programa a novas experiências, familiar, social e individual, como elementos a serem considerados e transformados conforme as necessidades dos usuários.

O *mínimo construtivo*.

O produto das experiências construtivas, desenvolvidas no canteiro de obras com base no *mínimo construtivo*, passava a ser uma alternativa de consumo de um tipo de casa que tinha valores arquitetônicos, voltada àqueles que não tinham condições financeiras de adquirir moradias de qualidade. Através da racionalização, esperava-se desenvolver os elementos mínimos e necessários à construção da casa popular, do modo mais rápido e econômico possível.

O fator *mínimo construtivo* propunha o uso de peças pré-moldadas, produzidas no canteiro de obras – módulos e pré-moldados seriados de qualidade – bem como a adoção de um sistema de construção que permitisse integrar as funções estruturais e de vedação do edifício. O sistema de abóbadas, do ponto de vista técnico, construtivo e estrutural, vai implicar em processos que empregam poucos tipos de materiais e componentes construtivos, como o bloco cerâmico ou de concreto, resistentes à compressão, e a catenária modular, um tipo de vigota curva feita de concreto em fôrmas de madeira. As ações dos operários para a construção da abóbada, identificadas às técnicas populares, os materiais tradicionais e os

processos manuais, vão se repetir com o objetivo de separar e padronizar as etapas de construção, criando um conceito alternativo de técnica, muito mais econômica e recomendada à realidade social do país.

Para atender o *mínimo construtivo*, também era necessário garantir ao operário uma preparação mais adequada para execução da obra, conforme o conhecimento dominado por ele em sua prática construtiva. O *mínimo construtivo* diz respeito ao fazer construtivo, dando visibilidade aos materiais empregados e aos procedimentos técnicos, que deveriam permanecer aparentes, e não encobertos por revestimentos cerâmicos, azulejos ou emboços, deixando à mostra as instalações elétricas e hidráulicas e toda *matéria resistente e rústica moldada pelos operários* (Arantes, 2002).

As características do fator *mínimo construtivo* estavam relacionadas à moral construtiva de Artigas e ao modo de fazer da casa popular, que devido à precariedade de recursos das famílias pobres, eram feitas com um mínimo de materiais deixados aparentes. Seja em Artigas ou na casa popular, a eliminação do supérfluo e a expressão aparente do fazer construtivo eram condições essenciais para uma linguagem construtiva própria da arquitetura brasileira. O *mínimo construtivo* traz os conhecimentos técnico-construtivos e artísticos, dominados tanto pelo arquiteto como pelo saber do trabalhador da construção civil.

De acordo com Koury (2003), pode-se entender que as ações que determinaram o *mínimo construtivo* ligavam-se tanto às experimentações da casa em abóbada, como às experiências feitas nas casas de cobertas planas. Na verdade, tratava-se de experimentações que testavam a aplicação de técnicas de racionalização para uma produção ainda mais econômica. O GAN levava em consideração o tamanho dos blocos, por exemplo, para eliminar a necessidade de cortes das peças, evitar desperdícios de material e dar bom andamento do trabalho no canteiro de obras; permitia a execução antecipada dos caixilhos, encomendados antes que as alvenarias ficassem prontas; as instalações elétricas e hidráulicas aparentes também facilitavam o trabalho do operário, por que evitava cortar as paredes para embutir os condutores. “A opção pelo agrupamento das funções hidráulicas em módulos independentes da cobertura resultou na racionalização do percurso dos encanamentos, facilitando o cálculo estrutural das lajes” (Koury, 2003: 76).

Outro recurso construtivo econômico empregado nas casas do GAN, os caixilhos, executados inteiramente no canteiro de obras, eram caracterizados por módulos feitos com dois caibros aparelhados de 05 x 06 cm, aparafusados em uma armação de madeira. Podia-se fixar entre eles uma lâmina de vidro protegida nas pontas por uma “*gacheta*” de borracha para evitar a entrada da água da chuva. Porém, o sistema também permitia uma variação com módulos de ventilação. Ao invés do vidro fixo, colocava-se uma chapa de madeira, fixada com dobradiças sobre o caixilho. Dessa forma, podiam ser intercalados, segundo as necessidades, favorecendo a luminosidade e a temperatura no interior da construção. As barras de vidro serviam para iluminar e as chapas de madeira para ventilar.

No entanto, a abóbada de tijolos trazia a maturidade das reflexões formuladas pelo GAN, particularmente no que dizia respeito à atuação dos arquitetos e dos operários no canteiro de obras. Este momento possibilitou ao grupo sistematizar a didática que tinha como objetivo a preparação do operário para lidar com os desafios de sua atuação, a serem superados com a contribuição de uma capacitação voltada ao processo construtivo. A utilização da abóbada, como recurso construtivo, vai estruturar outra etapa da poética da economia, o terceiro fator de sua arquitetura experimental, o *mínimo didático*.

As estratégias desenvolvidas pelo GAN no canteiro de obras despertavam interesse porque abriam alternativas para o desenvolvimento nacional, com práticas que favoreciam as

relações de trabalho e a criatividade diante da falta de recursos e da mão de obra não qualificada. Assim, a poética da economia deixa ser entendida apenas como uma abordagem espacial e técnico-construtiva para se configurar como uma experiência determinada pelas contradições entre *capital* e *trabalho*, estabelecendo uma via alternativa para a arquitetura moderna brasileira, e incorporando ao processo construtivo uma abordagem didático-metodológica, política e ideológica, também.

O mínimo didático.

Segundo Koury (2003), as experiências no canteiro de obras eram pressupostos para uma poética da economia na arquitetura. A atuação profissional centrada no desenho e no canteiro permitiam rever as relações de trabalho envolvidas. Do ponto de vista político-ideológico a base da poética da economia apoiava-se na perspectiva marxista e colocava para o arquiteto a militância contra o modo de produção da arquitetura brasileira, capitalista e autoritário promovido pelo regime militar.

A conceituação do fator *mínimo didático* vai expor as diferenças entre o GAN e Artigas. As divergências estavam nas diferentes estratégias adotadas e principalmente na reflexão sobre o processo de produção da manufatura arquitetônica no canteiro de obras⁶. Segundo Koury (2003:47), é neste ponto que “*se originam as principais diferenças entre os projetos da Escola Paulista e da Arquitetura Nova*”.

Se há alguma semelhança na abordagem construtiva da arquitetura, o mesmo não se pode dizer das estratégias de ação tidas como as melhores para o desenvolvimento nacional. É justamente nesse ponto que se originam as principais diferenças entre os projetos da Escola Paulista e da Arquitetura Nova. As duas vertentes da arquitetura paulista desenvolveram a relação engajada entre arte e técnica proposta por Artigas, entretanto, a primeira considerava o canteiro de obra como a ponta de lança do desenvolvimento esperado para o país, enquanto a segunda mostrou-se avessa a esse princípio e desenvolveu essa mesma relação com inovações que estavam na contramão do suposto desenvolvimento industrial existente. (Koury, 2003: 47)

Apesar da proximidade com a abordagem construtiva adotada por Artigas, do ponto de vista da produção arquitetônica o GAN defendeu propostas que estavam na contramão do desenvolvimento nacional. O produto final deveria ser resultado da capacidade técnica do operário e das tecnologias existentes, fruto da precariedade do sistema econômico e produtivo do país⁷.

6 De acordo com Koury (2003), foi a atuação de João Batista Vilanova Artigas, sua arquitetura moderna em São Paulo e o seu engajamento político que determinaram o surgimento das duas vertentes da arquitetura moderna paulista: a Escola Paulista e o Grupo Arquitetura Nova (GAN). Ambas se desenvolveram ligadas à *arte* e à *técnica* proposta por Artigas, promovendo outras expressões arquitetônicas, ligadas à uma nova linguagem cultural e tecnológica. Suas abordagens construtivas são semelhantes; mas ao adotarem estratégias e ações para o exercício da profissão, as quais estabelecem novos princípios para a produção nacional, elas vão se diferenciar.

7 Segundo Arantes (2002), o GAN acirrou as críticas ao posicionamento de Artigas, depois da sua *reconciliação* com a produção dos *mestres* da arquitetura, anteriormente criticados por ele. Em um de seus textos “*Uma falsa crise*”, Artigas abordou sobre o significado dos conceitos de arte e técnica para a arquitetura contemporânea, argumentando que a *oposição entre formalismo e funcionalismo era falsa*. Mais tarde, Lefèvre acusava a arquitetura brasileira de viver um “modismo” que alienava a atividade criadora dos profissionais. Para ele a *crise em desenvolvimento* da produção arquitetônica brasileira estava na ilusão de modernização provocada pela construção de Brasília, cujas experiências construtivas não se justificavam em um país marcado pelo subdesenvolvimento econômico.

Avessos à exploração da mão de obra e do modelo industrial capitalista, o GAN defendeu outro processo de produção para a arquitetura brasileira.

Se para Artigas a elaboração de um projeto cultural autônomo passava pela superação do subdesenvolvimento com a adoção de um projeto de modernização técnica baseado nos países ricos, para a Arquitetura Nova tal superação dependia da elaboração de um modelo tecnológico baseado no emprego intensivo de mão de obra e de menores investimentos em mecanização da produção, ou seja, um processo a ser realizado com recursos possíveis e com os limites existentes no contexto efetivo do país. (Koury, 2003: 56)

A poética da economia buscava explorar os recursos possíveis oferecidos pelo contexto social e econômico do país, repensar o projeto social da arquitetura moderna brasileira. O compromisso profissional era com o contexto social brasileiro, de uma *nova* organização do trabalho diante do quadro político e econômico nacional.

Com a poética da economia a sistematização do conhecimento construtivo passava a basear-se em estratégias que levassem o “*agenciamento racional de experiências construtivas relativamente simples, cuja otimização dos procedimentos tinha como objetivo aumentar o desempenho da produção e o acesso à arquitetura*” (Koury, 2003: 48). O canteiro de obras passava a ser um lugar de aprendizado, tinha fins educativos. As estratégias buscavam “humanizar” as relações de trabalho, contribuir para uma prática democrática, fazendo interagir os conhecimentos técnico e experimental, reconfigurando as contribuições do arquiteto e do operário no processo construtivo. Ao democratizar o *saber construir* se restituía o valor que tinha o trabalho do operário para a arquitetura brasileira, buscando combater o abandono de sua prática e a exploração de sua força de trabalho em nome de um *falso desenvolvimento tecnológico*.

Ao aprofundar a crítica ao canteiro de obras, o GAN esperava encontrar soluções que reduzissem a exploração do trabalho operário na construção civil. Os arquitetos do GAN “*acreditavam que seria um grande avanço se pudessem ultrapassar a prática improvisada da arquitetura prevendo no projeto uma racionalização do trabalho*” (Koury, 2003: 60). Assim era possível pensar em uma habitação popular brasileira de qualidade arquitetônica e construtiva, marcadas pela expressão estética, mesmo com poucos recursos materiais e o baixo custo.

As críticas de Sérgio Ferro ao processo de produção da arquitetura recaíram sobre a *simultaneidade dos processos construtivos*. Atividades executadas ao mesmo tempo, impediam a autonomia das equipes na realização de suas tarefas. A obra acabada é parte da articulação de etapas que se organizam separadamente. Segundo ele, executar tarefas simultaneamente era o princípio marcante da indústria e da produção do espaço capitalista. Para o GAN, a moral construtiva colocava a organização das etapas produtivas didaticamente, para dar inteligibilidade ao espaço construído. No canteiro, a execução simultânea de tarefas distintas gerava interferências que podiam comprometer o andamento da obra, traziam conflitos entre as equipes de trabalho e elevavam os custos finais da construção.

Segundo Ferro (2006), a produção se organizava conforme o volume e os tipos de tarefas previstas para a obra, observando que elas deviam ser executadas por ações sucessivas, distintas e separadamente, administradas pelo arquiteto e pelo operário. Evitar o isolamento do operário em sua tarefa, a simultaneidade com outras ações realizadas no canteiro, a falta de continuidade entre os processos construtivos, as especificidades exigidas para cada

estágio da obra e a fluidez das tarefas, era essencial para um processo que buscava somar ações para integralizar a obra, mesmo que as tarefas ocorressem separadamente.

Recomendava-se que novas etapas de trabalho somente se iniciassem quando as anteriores a ela, estivessem sendo finalizadas, isto para evitar desencontros, “*ilhamento dos vários passos*” (Ferro, 2006), fazendo com que tarefas mal executadas comprometessem a cadeia produtiva planejada para o canteiro de obras. As equipes deveriam ser organizadas para as tarefas correspondentes à cada etapa de trabalho, compreendendo a totalidade e demonstrando disposição para ajustar o processo construtivo aos diferentes saberes, tanto aqueles dominados pela visão técnica do arquiteto quanto aqueles oriundos da prática do operário que executava tarefas específicas.

Para a reformulação do processo construtivo brasileiro, Ferro defendeu: [1] libertar o canteiro do seu caráter *heterônomo*⁸, [2] separar as etapas de trabalho, [3] desmistificar o desenho como prática e domínio técnico, [4] deixar as marcas do fazer construtivo, [5] trocar experiências entre o arquiteto e o operário, [6] não depender da mecanização, mesclar experiências técnicas e construtivas, em uma transição entre o trabalho artesanal e a forma industrial.

A racionalidade construtiva proposta para o novo canteiro, ainda segundo Ferro, também exigia procedimentos para capacitar o operário à entender que o foco principal no canteiro de obras era a *economia* de meios através do desenvolvimento de técnicas construtivas de rápida execução; em executar detalhes construtivos com base na abóbada de tijolos; entender as experiências construtivas como uma expressão estética e que as marcas do *fazer construtivo* eram parte de um processo criativo coletivo; e evitar a superposição de tarefas, desperdiçando tempo e energia com interferências que poderiam atrasar a obra e alterar o cronograma financeiro.

O *mínimo didático*, ao buscar a organização do trabalho através da separação das atividades e de um desenho de produção da construção, devolvia uma convivência positiva e artisticamente produtiva à arquitetos e operários, educando-os para a importância da relação poesia-economia na arquitetura, impulsionando o canteiro como uma unidade capaz da invenção técnica e artística, transformando-o em objeto de percepção crítica sobre processos que envolviam a construção civil brasileira naqueles anos 1960.

A poética da economia na contemporaneidade: sinais de sua presença.

Segundo Fernández-Galliano (2007), a produção arquitetônica na atualidade deve ser construída sobre as questões atuais e os eventos ligados ao “estado do planeta”, e sobre os acontecimentos que têm envolvido o período que se abriu com a queda do muro de Berlim no final dos anos 1980, com o fim da Guerra Fria e um processo de mudanças radicais nas estruturas sociais e econômicas dos países europeus que impulsionaram a formação da União Europeia.

No entanto, segundo ele, uma situação muito particular experimenta o continente africano no enfrentamento de desafios trazidos pela globalização, e que expõe para o mundo décadas de exploração colonial e de uma emancipação política que tem agravado inúmeros problemas urbanos. Sua população heterogênea, marcada pelas religiões e por crenças que afetam a vida cotidiana dos cidadãos, regimes políticos autoritários e níveis de desenvolvimento

⁸ Diz-se de algo que está sujeito a uma lei exterior ou à vontade de outrem. No caso das proposições do GAN para o canteiro de obras e sua produção, aquele que está sujeito aos interesses do capitalismo, do lucro e da mais valia.

econômico muito distintos, convivem com a busca de mudanças do quadro socioeconômico desfavorável, no qual persistem baixos índices de desenvolvimento e a pobreza.

O que vão ver é uma produção arquitetônica marcada por tendências globalizadas, importadas pelos arquitetos africanos com formação no exterior e pelas tradições construtivas ancestrais, as quais contemplam as arquiteturas vernaculares locais.

A sistematização de recursos técnicos e construtivos com base na economia de meios é uma proposta lógica e racional defendida pelos profissionais em circunstâncias dominadas pelos interesses econômicos “devastadores” do capitalismo. Para os arquitetos contemporâneos africanos torna-se uma alternativa para se reduzir os impactos que as conjunturas política e econômica exercem sobre a produção arquitetônica nos países em que não se tem atingido o desenvolvimento socioeconômico esperado.

Apesar das diferenças historiográficas existentes, entre as experiências do GAN e a dos arquitetos contemporâneos africanos, podemos dizer que existem elementos associados ao espaço, às técnicas construtivas e à expressão estética que permitem relacionar a poética da economia do GAN com as propostas africanas atuais. Em alguns casos, em comum apresentam: 1] confronto e resistência contra regimes políticos e econômicos opressores, 2] aversão aos padrões estéticos massificados, provenientes da cultura estrangeira, e 3] preferência pela convivência equilibrada entre saberes acadêmicos e saberes locais.

O que vamos perceber é o empenho para desenvolver alternativas construtivas com base na economia de recursos materiais, evitando-se o emprego de tecnologias construtivas onerosas. As questões relativas à falta de moradia e equipamentos públicos, como escolas, por exemplo, são essenciais aos arquitetos africanos na atualidade. Os desafios lançados pela conjuntura socioeconômica os impulsionam à realizarem experimentações marcadas por uma poética arquitetônica e pela economia. As diferentes experiências africanas não reproduzem literalmente as soluções espaciais, construtivas e didáticas empregadas pelo GAN, mas permitem uma visão amplificada dos fatores *mínimo útil*, *mínimo construtivo* e *mínimo didático*.

Tebogo Home, por exemplo, situada na região de *Orange Farm*, próxima à Johannesburgo, África do Sul, um assentamento informal ocupado por trabalhadores agrícolas nos anos 1980, apesar do crescimento urbano que experimentou, atualmente é um reduto marcado pela pobreza, pela proliferação da aids, analfabetismo e desemprego. Projeto da Basehabitat⁹, 2005, remete à uma poética da economia com base no *mínimo útil* e *mínimo construtivo*.

O projeto, elaborado pelos alunos e professores, propunha edifícios adequados às necessidades específicas de aproximadamente 50 crianças, com refeitórios, cozinhas equipadas, espaços destinados à reabilitação física e áreas de convivência social. Os galpões edificadas, semelhantes à grandes abrigos, estão separados um do outro, mas interligados por uma pérgola.

O maior desafio estava em encontrar uma solução arquitetônica capaz de arrefecer a temperatura extrema do lugar: 45° C durante o dia e cerca de 2° C durante a noite. O edifício

⁹ A *Basehabitat* é um núcleo voltado ao desenvolvimento de projetos que está vinculado à Universidade de Arte e Design de Linz, na Áustria. Busca desenvolver na formação de seus alunos uma visão para a prática do desenvolvimento social, político e econômico. Conciliar em suas formações as *necessidades básicas e a estética, ecologia e economia, utilidade e poesia*, segundo o seu manifesto disponível em <http://www.basehabitat.org>. Forma profissionais especialistas nas áreas da arquitetura bioclimática, construção ecológica, construções de madeira e pedra e gerenciamento de projetos. Tem cooperado com várias ONGs desde 2004 para realizar projetos de construção. O projeto e a construção de *Tebogo Home* envolveram a participação de 25 estudantes da Universidade.

proposto cuidava primordialmente dos aspectos ligados à arquitetura bioclimática devido às elevadas variações de temperaturas no lugar. Sem a necessidade de climatizar mecanicamente os ambientes internos, conseguiu-se, por meio de alguns artifícios construtivos, reduzir a flutuação de temperatura para apenas 9° C em seu interior.

O objetivo também era assegurar que a construção pudesse ser executada pela população local e que as técnicas e materiais empregados pudessem ser replicados com facilidade em outros exemplares. Para a construção dos edifícios não foram empregados materiais industrializados nem tecnologias mecanizadas. Foram utilizados materiais de baixo custo encontrados na região, e técnicas construtivas locais que se complementavam com estratégias passivas de eficiência energética.

O Centro foi construído com tijolos prensados secados ao sol, feitos de barro, palha e água, blocos pré-moldados de concreto, feno, madeiras da região e esteiras de palha. A utilização dos materiais locais também visava favorecer o comércio da localidade, fortalecer a economia local, e facilitar o processo de construção. A mão de obra também incorporou mulheres ao processo de construção.

Na construção das paredes principais, utilizou-se tramas de madeira feitas de treliças de cânhamo preenchidas por uma mistura feita de barro, palha e água. Em um dos edifícios, as treliças de cânhamo foram deixadas à vista, dando origem a uma tapeçaria colorida formada pelos diferentes tipos de esteiras utilizadas. O exterior não é rebocado nem recebe camadas de tinta. É o “encofrado” de madeira que fica aparente e forma uma espécie de pele com os tons do entorno.

Para uma interação com os saberes ligados à tradição local, os arquitetos desenvolvem assessoramento à comunidade e proposto a implantação de um urbanismo que possa atrelar-se ao meio-ambiente natural, gestão e implantação de fontes de energias renováveis, como o reaproveitamento da água, por exemplo. A expressão arquitetônica muitas vezes recorre ao grande abrigo e à aparência dos materiais da região, de inspiração local e apoiados em princípios bioclimáticos – ventilação cruzada, elementos de proteção solar e cobertura vegetal – e mimetização do edifício na paisagem.

Muitas das construções africanas não têm se distanciado da racionalidade construtiva moderna. Sempre levam em consideração os elementos bioclimáticos, o sistema construtivo que se baseia claramente na distribuição modular da estrutura portante e em soluções de cobertura que favorecem o sombreamento, uma decisão que visa proteger o espaço interior da incidência rigorosa do clima, das extremas variações de temperatura.

A escassez de recursos leva os arquitetos a conceberem processos construtivos baseados nas matérias primas encontradas próximas aos seus canteiros de obras. Os tijolos feitos de barro e palha secados ao sol, por exemplo, predominam nas técnicas construtivas locais. Assim como algumas formas de controle climático, as grandes cobertas que geram sombras, a ventilação cruzada para amenizar o calor e as telas para as aberturas que mantêm afastados insetos transmissores de doenças diversas.

O aspecto interessante das experiências tem sido a participação internacional em seus canteiros de obras, a presença de alunos e professores de escolas de arquitetura europeias nas comunidades africanas. Os *canteiros internacionais compartilhados* têm se tornado uma prática financiada por ONGs estrangeiras, as quais oferecem ajuda técnica, dos núcleos vinculados às escolas de arquitetura (também estrangeiras), para utilização de matérias primas locais e emprego da mão de obra das comunidades visitadas.

A experiência internacional compartilhada no canteiro de obras, envolvendo comunidades pobres, alunos e professores, também sinalizados em Fernández-Galliano (2011), é

13º Seminário

do_c_o_m_o_m_o_
brasil

Salvador – BA

7 a 10 de outubro de 2019

predomina durante a noite. A combinação destes dois elementos, a grande coberta e as alvenarias feitas de tijolos aparentes, moldados no canteiro de obras, são os protagonistas na linguagem arquitetônica adotada por Keré.

A participação das comunidades é alvo de suas propostas e também contam com uma ajuda financeira vindas de ONG's estrangeiras que se dedicam à causa social. A participação da comunidade não deve ser vista como uma solução modelo, mas uma postura ética que busca promover uma arquitetura que resolva minimamente as carências enfrentadas por aqueles grupos humanos desfavorecidos e necessitam ter qualidade de vida. Para ele, não interessa aplicar grandes quantias de dinheiro em projetos de equipamentos voltados à saúde, lazer, cultura, educação e moradia se a arquitetura promovida não está comprometida em sanar as dificuldades impostas pelas conjunturas desfavoráveis.

Sua arquitetura tem se voltado às experiências de sua região através da utilização de recursos materiais mínimos, da racionalidade construtiva apreendida em sua formação na Alemanha e nos saberes que têm como base o uso de materiais e técnicas que são repassadas de geração em geração pelos grupos familiares, materiais desenvolvidos a partir da escassez da região e na solidariedade experimentada pela população que se mobiliza em mutirões e transforma as construções em propostas de elevada qualidade espacial, estética e construtiva. As decisões arquitetônicas apresentadas pelo arquiteto são de fácil execução e devem implicar sempre na economia de recursos, na redução de custos, dada a urgência da situação. Deste modo, a população local vai envolvendo-se com os processos que vão da matéria prima à formação dos canteiros de obras.

São estes aspectos que aproximam muitas experiências africanas às experiências do GAN, particularmente do ponto de vista de uma abordagem construtiva e didática. Keré adota poucos recursos materiais, como foi pensado para a "casa popular", assim como uma qualidade arquitetônica marcada pela inventividade e expressão estética, a qual se aproxima da aplicação prática dos fatores *mínimo útil*, *mínimo construtivo* e *mínimo didático*.

Considerações Finais

A poética da economia na arquitetura não é apenas uma vertente pensada dentro do debate arquitetônico brasileiro dos anos 1960. Ela se revela como estratégia de concepção arquitetônica. Foi embasada no princípio da máxima economia, defendida pelos arquitetos modernos, mas somente sistematizada pelo GAN à partir dos três fatores econômicos – *mínimo útil*, *mínimo construtivo* e *mínimo didático*. Sua aplicação, na prática, possibilita ao arquiteto pensar o projeto em toda as suas partes significativas: o espaço, a técnica construtiva e o canteiro de obras, e a expressão estética, trazendo reflexões importantes que desembocam nas questões relativas ao método para o exercício projetual.

Em síntese, a poética da economia, como estratégia de concepção arquitetônica, permite resolver problemas que envolvem uma prática projetual alinhada com poucos recursos materiais, e não implica em desconsiderar o valor da expressão estética, mesmo que a experiência esteja respaldada por ações minimamente necessárias.

O estudo da natureza teórica (e projetual) da poética da economia na arquitetura não deve se encerrar nas experiências e atuação dos arquitetos Sérgio Ferro, Rodrigo Lefèvre e Flávio Império, nem nas poucas experiências contemporâneas relatadas aqui. A poética da economia na arquitetura, enquanto uma vertente pautada no estritamente necessário, em fatores econômicos, os quais podem se modificar e se adaptar aos diferentes contextos socioeconômicos, apontam decisões projetuais e expressões estéticas que modificam a linguagem arquitetônica para a produção atual. As situações de emergência, o cronograma

financeiro e o reaproveitamento de materiais, por exemplo, podem sinalizar outras possibilidades expressivas para a poética da economia na contemporaneidade, e merecem ser aprofundadas.

A chamada *arquitetura de urgência* se destina a abrigar populações que necessitam de abrigo após catástrofes naturais. Nesta perspectiva, a arquitetura parece *efêmera*, monta-se e desmonta-se, conforme a conveniência da realidade vivenciada, exigindo o mínimo de recursos possíveis para solucionar uma arquitetura que não permanece. O *mínimo financeiro* traz maior preocupação com o custo final da obra. O objetivo principal é propor uma arquitetura pautada em valores monetários mínimos. Esta perspectiva radicaliza a eliminação de todo supérfluo sem comprometer a expressão estética. Já o *mínimo reciclado* é a perspectiva mais atual para uma poética da economia na contemporaneidade. Ela se apoia na reciclagem de materiais e produtos. É a que mais avança no mundo, e tem provocado as práticas da construção civil com novas técnicas e materiais. Nela inclui-se a chamada “arquitetura de contêineres”, vista como uma prática esperada, considerando-se o forte debate que se volta para as condições atuais das reservas naturais do planeta.

Referências

ARANTES, Pedro Fiori – **Arquitetura Nova. Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, de Artigas aos mutirões.** São Paulo: Editora 34 Ltda. 1ª. Edição, 2002.

DA COSTA, Sebastião Guilherme Albano. Figuras do Nordeste e representação nacional no Brasil, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. **Revista Ibero-americana, Vol. LXXVIII, Núm. 241, outubro/ dezembro 2012.**

FERRO, Sérgio – **Arquitetura e trabalho livre.** São Paulo: Cosac Naify, 2006: 04-200.

FERNANDEZ-GALIANO, Luis (ed.) – **Arquitetura: Más por Menos.** Fundación *Arquitectura y Sociedad* – Madrid, 2010.

_____. **Atlas da Arquitetura no Século XXI.** Fundação *Arquitetura e Sociedade* – Madrid, 2007.

_____. **Atlas da Arquitetura no Século XXI.** Fundação *Arquitetura e Sociedade* – Madrid, 2011.

_____. **Atlas da Arquitetura no Século XXI.** Fundação *Arquitetura e Sociedade* – Madrid, 2012.

KOURY, Ana Paula. **Grupo Arquitetura Nova. Flávio Império, Rodrigo Lefèvre, Sérgio Ferro.** São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo/FAPESP, 2003.

ROCHA, Glauber. *O processo do cinema*, ensaio publicado no Suplemento Dominical do **Jornal do Brasil**, em 06 de maio de 1961.